

MADONNA CON BAMBINO, SAN GIOVANNINO E DUE SANTI

COPIA DA ANDREA D'AGNOLO DETTO ANDREA DEL SARTO

(Firenze 1486 - 1531)

INVENTARIO: 331

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto rimane dubbia. Secondo Paola della Pergola proverrebbe dall'eredità di Olimpia Aldobrandini, registrato in ben due inventari, stilati rispettivamente nel 1626 ("Un quadro con una Mad[onn]a con il Christo in braccio con tre Angeli intorno di mano di Giacomo Pontormo del n. 234"; Inv. 1626, ch. 92. n. 6; Della Pergola 1959) e nel 1682 ("Uno con la Madonna con il putto in braccio con tre Angioli intorno in tavola di Giacomo del Pontormo alto p[al]mi quattro, Inv. ch. 217 n. 234 et a quello del Sig[no]r Card[inale] ch. 547"; Inv. Olimpia Aldobrandini 1682; Della Pergola 1959; Eid. 1963).

Se si eccettua tale pista, su cui la stessa studiosa nutre qualche perplessità per l'errata attribuzione della tavola al Pontormo (cfr. Della Pergola 1959), l'indicazione più sicura rimane quella dell'estensore dell'inventario Borghese del 1693 ("Un quadro di cinque palmi in tavola con la Madonna il Bambino e tre altre figure del n. 128 con cornice dorata di Andrea del Sarto"), ripresa dettagliatamente nel 1694 ("Un quadro La Madonna, il figliolo, San Giovanni e doi altri Santi Giovani, cornice nera con profilo d'oro alto p[al]mi quattro e un quarto Largo p[al]mi tre e un quarto, copia d'Andrea del Sarto in tavola"; cfr. Della Pergola 1959). Non c'è dubbio, infatti, che l'opera in esame sia quella descritta nei due documenti di casa Borghese come conferma il numero '128' riportato nell'elenco del 1693, tuttora visibile in basso a destra.

Eseguito da un anonimo pittore vicino alla bottega del Maestro fiorentino (Della Pergola 1959), risulta una copia della *Madonna col Bambino e san Giovannino* di Andrea del Sarto della Wallace Collection di Londra, quest'ultimo firmato e ampliato nel cielo, noto attraverso diversi esemplari di cui due conservati a Madrid (Museo del Prado, invv. 333, 338), uno a Napoli (Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli; cfr. Guinness 1899), uno a Monaco di Baviera (già attribuito al Puligo, Alte Pinakothek, inv. 509), uno a Salisbury (Longord Castle, già coll. Hutchinson) e un altro, infine, a Le Havre (Musée, inv. 22). Secondo Roberto Longhi (1928), la versione Borghese sarebbe stata eseguita dal fiorentino Andrea Piccinelli detto il Brescianino, nome scartato da Bernard Berenson a favore di Domenico Puligo (Berenson 1936) ma ripreso nel 1963 da Sidney J. Freedberg che tuttavia riteneva la presente composizione una copia nata in sostituzione dell'originale, realizzata in casa Aldobrandini.

BIBLIOGRAFIA

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A. History of Painting in North Italy*, London 1871, IV, p. 583;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 243;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 164;
- F. von Reber, *Katalog der Gemälde Sammlung der Kgl. Alteren Pinakothek in München*, München 1898, p. 236;
- H. Guinness, *Andrea del Sarto*, London 1899, p. 95;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in "Roma", V, 1928, p. 269;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 409;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 12-13, n. 6;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXI, 1963, p. 61;
- S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, I, Cambridge 1963, p. 89;
- J. Shearman, *Andrea del Sarto*, I, Oxford 1965, p. 123;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 59-60;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 109.

English version

HOLY FAMILY WITH THE INFANT SAINT JOHN THE BAPTIST AND TWO SAINTS

COPY AFTER ANDREA D'AGNOLO CALLED ANDREA DEL SARTO

(Florence 1486 - 1531)

INVENTORY: 331

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still uncertain. According to Paola della Pergola, it came into the Borghese Collection from the estate of Olimpia Aldobrandini. The scholar in fact called attention to two entries in that family's inventories: the first, which dates to 1626, describes 'a work with a Madonna with Christ in her arms, surrounded by three angels, by Giacomo Pontormo, no. 234' (Inv. 1626, ch. 92. no. 6; Della Pergola 1959), while the second, from 1682, reads, 'one with the Madonna with the Child in her arms surrounded by three angels, on panel, by Giacomo del Pontormo, four spans high, Inv. ch. 217 no. 234 and in that of His Eminence the Cardinal, ch. 547' (Inv. Olimpia Aldobrandini 1682; Della Pergola 1959; 1963).

At the same time, Della Pergola had her own doubts whether these entries regarded the work in question, given the mistaken attribution to Pontormo (see Della Pergola 1959). If we exclude this possibility, then, the first certain mention of the work dates to 1693, when the Borghese inventory of that year lists 'a work of five spans on panel with the Madonna and Child and three other

figures, no. 128, with a gilded frame, by Andrea del Sarto'. The description given of the work the following year is even more explicit: 'A painting of the Madonna, the Son, Saint John and two other saint Johns, with a black frame with gilded edging, 4¼ spans high by 3¼ spans wide, copy of Andrea del Sarto, on panel' (see Della Pergola 1959). Here there is no doubt that the last-mentioned entries correspond to the work in question, given especially that the number '128' cited in the 1693 inventory is still visible in the lower right hand corner.

The panel was executed by an anonymous painter connected to the workshop of the Florentine master (Della Pergola 1959). It is in fact a copy of *The Virgin and Child with the Infant Baptist* in the Wallace Collection in London. The original, signed by Del Sarto, shows a more developed sky in the background than the Borghese painting. Other versions of that work are held today in various museums, including two in Madrid (Museo del Prado, inv. nos 333, 338), one in Naples (church of San Giacomo degli Spagnoli; see Guinness 1899), one in Munich (formerly attributed to Puligo, Alte Pinakothek, inv. no. 509), one in Salisbury (Longford Castle, formerly in the Hutchinson collection) and one in Le Havre (Musée, inv. no. 22). In the view of Roberto Longhi (1928), the Borghese exemplar was executed by the Florentine Andrea Piccinelli, called Brescianino. His theory was rejected by Bernard Berenson (1936) in favour of Domenico Puligo but accepted by Sidney J. Freedberg (1963), who believed that the work in question came into being to replace the original and that it was executed in the Aldobrandini residence.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A. History of Painting in North Italy*, London 1871, IV, p. 583;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 243;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 164;
- F. von Reber, *Katalog der Gemälde Sammlung der Kgl. Alteren Pinakothek in München*, München 1898, p. 236;
- H. Guinness, *Andrea del Sarto*, London 1899, p. 95;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, in "Roma", V, 1928, p. 269;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 409;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 12-13, n. 6;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXI, 1963, p. 61;
- S. J. Freedberg, *Andrea del Sarto*, I, Cambridge 1963, p. 89;
- J. Shearman, *Andrea del Sarto*, I, Oxford 1965, p. 123;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 59-60;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 109.

